

Analisis Efektivitas Perangkat Pembelajaran Dalam Meningkatkan Kemampuan Penalaran Peserta Didik

Yola Putri Angraini¹

¹Program Studi Pendidikan Matematika

E-mail: yola.anggraini06@gmail.com¹

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Guru harus mampu merancang proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dirancang adalah Silabus, RPP, dan LKPD. Kemampuan penalaran harus dimiliki oleh siswa, namun pada kenyataannya kemampuan penalaran siswa masih rendah. Masih terdapat kekurangan dalam bahan ajar juga menjadi latar belakang penulis mengembangkan LKPD. Solusi memperbaiki proses pembelajaran dan penalaran siswa adalah dengan melihat efektivitas perangkat pembelajaran berbasis model *discovery learning*. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini berupa lembar validasi, lembar angket respon peserta didik, lembar angket respon guru, dan tes kemampuan penalaran matematis siswa. Hasil analisis data kepraktisan pada uji coba kelompok kecil dari angket respon peserta didik menunjukkan kategori sangat praktis dan keefektifan dari hasil tes kemampuan penalaran peserta didik menunjukkan kategori sangat praktis dan lebih efektif artinya perangkat pembelajaran yang diterapkan lebih efektif terhadap kemampuan penalaran matematis pada siswa. Perangkat pembelajaran yang telah direvisi kemudian dijadikan produk dari hasil penelitian. Hasil penelitian menganalisis keefektifan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran peserta didik kelas VIII SMPN 25 Pekanbaru sudah sangat efektif.

Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Penalaran, Peserta Didik

Abstract

This study aimed to know the effectiveness of learning devices to improve students' mathematical reasoning ability. Teachers should be able to design learning processes that are interactive, inspiring, fun, challenging and motivate students to participate actively in the learning process. The learning planning designed was Syllabus, RPP, and LKPD. Reasoning ability should be possessed by students, however in reality students' reasoning ability is still low. There are still shortcomings in teaching materials are also the background of the author developing LKPD. The solution of improving the learning process and reasoning of students is to see the effectiveness of learning devices based on the discovery learning model. The developmental model used was a 4-D model. The data collection instruments of this study were in the form of validation sheets, learner response questionnaire sheets, teacher response questionnaire sheets, and students' mathematical reasoning ability tests. The results of the analysis of practicability data on the small group trial of the learners' response questionnaire showed the very practical category and the efficacy of the reasoning ability test results of the learners showed the category as very practical and more effective meaning that the applied learning device was more effective on students' reasoning ability. mathematics. The revised learning device is then made a product of the research findings. The results of the study analyzing the effectiveness of learning devices to improve the reasoning ability of VIII grade learners SMPN 25 Pekanbaru has been very effective.

Keywords: Learning Devices, Reasoning, Learners

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 27 September 2025

Accepted date: 04 Oktober 2025

PENDAHULUAN

Tujuan pembelajaran matematika mengisyaratkan lima kemampuan dasar yaitu kemampuan pemahaman konsep, kemampuan penalaran, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematika, dan kemampuan representasi matematis (Indah dan Martua, 2017). Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006), bahwa dengan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika merupakan salah satu tujuan mempelajari

matematika. Maimunah, dkk (2016) menyatakan bahwa kemampuan penalaran sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Zulfa, Yenita, Maimunah (2019) menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan penalaran yang tinggi akan lebih mudah mengemukakan argumentasi, memaknai dan memahami setiap masalah yang diberikan, maka guru harus mampu meningkatkan kemampuan bernalar siswa, sehingga siswa dapat memecahkan dan menyelesaikan soal-soal matematika, dan dapat meningkatkan nilai matematikanya.

Linda, Depi, dan Irma (2019) menyatakan bahwa penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dalam menarik kesimpulan. Nur dan Marsigit (2015) juga menyatakan bahwa kemampuan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika adalah kemampuan penalaran, dimana siswa mampu melakukan kegiatan membuat dugaan terhadap masalah matematika yang diberikan. Sejalan dengan hal itu, menurut Permendikbud (dalam Nur dan Marsigit, 2015) bahwa kemampuan yang menjadi penyempurnaan dari kurikulum 2013 dan dapat mengembangkan karakteristik siswa adalah kemampuan penalaran matematis, maka pendidik harus mampu mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa, karena siswa akan lebih mudah dalam mempelajari materi matematika jika memiliki kemampuan penalaran yang baik.

Materi matematika dan penalaran sangat memiliki kaitan erat, karena materi matematika mudah dipahami melalui penalaran yang baik sedangkan penalaran dapat dilatih melalui materi matematika. Pola berpikir seperti ini yang harus ditanamkan dalam pemikiran siswa, misalnya menarik kesimpulan dari beberapa fakta maupun data yang di peroleh baik di dalam maupun di luar konteks matematika {Depdiknas (dalam Listika, Ikhsan, dan Duskri; 2016)}. Listika, Ikhsan, dan Duskri (2016) menyatakan bahwa kemampuan penalaran siswa yang rendah disebabkan karena dalam proses pembelajaran siswa kurang terlibat secara aktif, dimana siswa hanya menerima apa yang disampaikan guru. Rendahnya kemampuan penalaran matematis juga ditunjuk dari temuan penelitian yang dilakukan oleh Linda, Depi, dan Irma (2019) antara lain (1) rendahnya penalaran matematis siswa terlihat dari kemampuan siswa dalam menjawab soal penalaran tidak sesuai dengan yang diharapkan; (2) penyelesaian soal hanya terpaku pada satu bentuk penyelesaian saja; (3) siswa tidak dapat menarik kesimpulan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa salah satu penyebab rendahnya kemampuan penalaran disebabkan karena masih banyak siswa berpikir bahwa pelajaran yang tidak mudah dan sulit untuk dipelajari adalah matematika, sehingga kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Adapun strategi pembelajaran yang tidak mendukung juga mengakibatkan kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Misalnya, kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan masih banyaknya siswa yang tidak memperhatikan proses pembelajaran berlangsung, serta bila diberi soal masih kesulitan dalam menjawab. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa yaitu kemampuan mengajukan dugaan dan memanipulasi matematika (Cut, dkk; 2020). Adapun soal materi lingkaran yang diberikan, kemampuan penalaran siswa dapat ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam memberikan dugaan. Misalnya, mampu memperkirakan dalam menjawab persoalan yang diberikan sesuai dengan rumus yang tepat. Rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa, dilihat dari ketika siswa diberikan tugas oleh gurunya berupa soal uraian, siswa masih kesulitan dalam memahami maksud dari soal yang diberikan, sehingga mereka memberikan jawaban dengan rumus yang tidak tepat.

Pembelajaran yang selama ini berlangsung di berbagai sekolah, terlihat dari kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, karena siswa lebih terfokus menerima informasi yang diberikan guru sehingga kemampuan penalaran siswa kurang tergal. Nur (2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa diperlukan suatu model pembelajaran yang melibatkan semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran efektif yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis yaitu model *discovery learning*. Sesuai dengan pendapat Tukaryanto, Putriaji, dan Sugeng (2018) menyatakan bahwa model *discovery learning* adalah model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa.

Berdasarkan dari beberapa permasalahan tersebut, disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri dari masalah yang diberikan dengan menggunakan model *discovery learning*. Kemudian dari hasil wawancara serta analisis perangkat pembelajaran yang digunakan guru di SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 37 Pekanbaru, SMP 20 Pekanbaru, dan SMPN 34 Pekanbaru diketahui bahwa masih terdapat kelemahan guru dalam menggunakan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD. Perangkat yang digunakan dalam pembelajaran belum dikatakan baik karena model-model pembelajaran yang digunakan juga kurang maksimal serta tidak menerapkan

langkah-langkah yang dapat membimbing siswa untuk bernalar, maka perlu dilakukan analisis efektivitas perangkat pembelajaran matematika khususnya materi lingkaran yang bisa meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Henra dan Siti (2018) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar perlunya menggunakan perangkat pembelajaran. Pembelajaran dapat berjalan optimal jika perencanaan pembelajaran dapat terencana dengan (Syahrir, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas agar dapat membantu aktivitas guru dan siswa adalah menggunakan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diterapkan adalah silabus, RPP, LKPD yang dirancang dan dipersiapkan untuk proses pembelajaran. Salah satu rendahnya prestasi belajar siswa yaitu kurangnya keterampilan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Nurdin dan Agus (2018) menyatakan bahwa kegiatan perancangan pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum dapat memiliki keterampilan mengajar di dalam kelas dan berbagai macam keterampilan lainnya. Hasil pengamatan peneliti di SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 37 Pekanbaru, SMP 20 Pekanbaru, dan SMP 34 Pekanbaru terkait perangkat pembelajaran yang digunakan guru belum membuat siswa berpartisipasi aktif dalam menemukan konsep sendiri. Hal itu menyebabkan rendahnya kemampuan penalaran siswa.

Dengan demikian, akan dilakukan analisis terhadap perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Hasil studi pendahuluan oleh Siti, Syahrani, dan Anim (2021) mempunyai kesimpulan bahwa rendahnya kemampuan penalaran siswa SMP, dikarenakan siswa masih kesulitan dalam memahami soal dan tidak mampu menyelesaikan soal dengan baik, sehingga tidak mampu mencapai indikator kemampuan penalaran matematis, maka perlu menganalisis keefektifan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa

METODE PENELITIAN

Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 4-D yang dirancang oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel. Menurut Henra dan Siti (2018) menyatakan bahwa adapun tahapan yang digunakan dalam model penelitian ini yaitu: (1) tahapan pendefinisian; (2) tahap perencanaan; (3) tahap pengembangan; (4) tahap penyebaran.

Menurut Pattimura, Maimunah, dan Nahor (2020) bahwa analisis tingkat validitas secara deskriptif dapat ditentukan dengan rumus berikut:

$$Va_1 = \frac{TS_a}{TS_h} \times 100\%$$

$$Va_2 = \frac{TS_a}{TS_h} \times 100\%$$

$$Va_3 = \frac{TS_a}{TS_h} \times 100\%$$

Setelah memperoleh hasil persentase skor yang diberikan oleh tiap validator, selanjutnya peneliti menghitung persentase rata-rata total yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum V_a}{n}$$

Keterangan :

P = Persentase rata-rata total tiap perangkat

V_{a1} = Validasi ahli 1

V_{a2} = Validasi ahli 2

V_{a3} = Validasi ahli 3

$\sum V_a$ = Jumlah persentase skor yang diberikan ketiga validator

TS_h = Total skor maksimal yang diharapkan

TS_a = Skor dari tiap validator

N = Banyaknya validator

Dari hasil penilain validasi yang telah diperoleh, maka kevalidan perangkat pembelajaran dapat ditentukan dari kriteria kevalidan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Kevalidan Perangkat Pembelajaran

No	Persentase rata-rata total	Tingkat Validitas
1	$80\% < P \leq 100\%$	Sangat Valid
2	$60\% < P \leq 80\%$	Valid
3	$40\% < P \leq 60\%$	Cukup Valid
4	$20\% < P \leq 40\%$	Kurang Valid
5	$0\% < P \leq 20\%$	Tidak Valid

Sumber : Modifikasi dari Pattimura, Maimunah, dan Nahor (2020)

Perangkat pembelajaran yang dikatakan valid jika telah memenuhi kriteria minimal valid.

Menurut Hamdunah (2015) bahwa rumus untuk analisis tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran dengan menghitung setiap angket sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum f}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P = Nilai akhir

f = Skor yang diperoleh dari angket respon guru dan siswa

N = Skor maksimum

Dari hasil penilain kepraktisan yang telah diperoleh, maka kepraktisan perangkat pembelajaran dapat ditentukan dari kriteria Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Kriteria Kepraktisan Perangkat Pembelajaran

No	Persentase rata-rata total	Tingkat Kepraktisan
1	$80\% < P \leq 100\%$	Sangat Praktis
2	$60\% < P \leq 80\%$	Praktis
3	$40\% < P \leq 60\%$	Cukup Praktis
4	$20\% < P \leq 40\%$	Kurang Praktis
5	$0\% < P \leq 20\%$	Tidak Praktis

Sumber : Modifikasi dari Pattimura, Maimunah, dan Nahor (2020)

Perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika telah memenuhi kriteria minimal praktis.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian *Nonequivalent Control Group Design*, yang disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3 Nonequivalent Control Group Design

Kelas	Pengukuran (Pretes)	Perlakuan	Pengukuran Postes)
Eksperimen	O_{1E}	X	O_{2E}
Kontrol	O_{1K}	-	O_{2K}

Sumber: Sugiyono (2014)

Keterangan:

O_{1E} = Skor pretes kelas eksperimen

O_{1K} = Skor pretes kelas kontrol

X = Penggunaan perangkat pembelajan yang dikembangkan

- = Penggunaan perangkat pembelajan yang belum dikembangkan

O_{2E} = Skor postes kelas eksperimen

O_{2K} = Skor postes kelas kontrol

Keefektifan pembelajaran berbasis *Discovery Learning* terhadap kemampuan penalaran peserta didik dilakukan uji beda rata-rata kedua kelas menggunakan uji Non- Parametrik yaitu uji *Mann-Whitney U*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pendefenisian (*define*)

Tahap ini terdiri dari kegiatan analisis awal akhir, analisis peserta didik, analisis materi, analisis

tugas, dan perumusan tujuan pembelajaran. Berikut deskripsi mengenai lima tahap tersebut.

Analisis Awal Akhir

Hasil wawancara peneliti dengan guru-guru yaitu: 1) guru belum dapat mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri seperti memakai sumber dari internet karena guru kesulitan dalam mengaitkan indikator pencapaian kompetensi dengan KD; 2) perangkat yang digunakan guru belum dapat menjadi pedoman pada saat pembelajaran, karena dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, guru juga masih kebingungan dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan; 3) Lembar kerja peserta didik belum dikembangkan secara mandiri dan lembar kerja peserta didik yang digunakan diperoleh dari sumber lain, sehingga belum meningkatkan kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam menemukan pengetahuan, dikarenakan lembar kerja yang digunakan dibeli dengan penerbit atau download dari internet yang terdiri dari ringkasan materi pembelajaran dan soal-soal latihan yang harus dikerjakan peserta didik; 4) Siswa juga masih banyak belum paham mengenai materi lingkaran dan guru masih kesulitan mengaitkan konsep materi ini ke siswa, oleh karena itu peneliti mengembangkan perangkat pembelajaran mengenai materi lingkaran.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan diketahui kesulitan yang dialami guru di beberapa SMP yang ada di Riau. Peneliti mendapatkan informasi bahwa perangkat pembelajaran yang dibuat guru masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Kelemahan pertama yaitu penyusunan silabus. Penyusunan silabus indikator pencapaian kompetensi tidak ditampilkan, sehingga komponen silabus yang disusun guru belum memenuhi komponen yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Oleh karena itu sebaiknya pada silabus dicantumkan indikator pencapaian kompetensi. Karena silabus merupakan pedoman bagi guru dalam menyusun perangkat yang lainnya. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan dalam silabus yang digunakan masih kurang tepat. Kegiatan pembelajaran yang dicantumkan tidak sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan. Kemudian penilaian keterampilan hanya mengumpulkan portopolio dan berdiskusi. Pengumpulan portopolio dan diskusi dianggap kurang tepat dalam menunjukkan penilaian keterampilan matematis. Kelemahan kedua adalah dalam penyusunan RPP yang disusun guru yaitu pada deskripsi materi pembelajaran serta ketidaksesuaian model pembelajaran yang dicantumkan dengan kegiatan pembelajaran dilakukan. Indikator pencapaian kompetensi dalam perangkat guru tidak dikembangkan pada setiap pertemuan. Sebaiknya indikator pencapaian kompetensi disusun berdasarkan pertemuan. Indikator yang digunakan guru belum sepenuhnya sesuai dengan KD dan indikator yang dirumuskan mencakup beberapa sub materi secara bersamaan, sehingga sebagian besar guru bermasalah dalam merumuskan indikator pencapaian. Guru dalam menulis deskripsi materi pembelajaran juga tidak menuliskan secara eksplisit tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Hanya mencangkup inti materi saja.

Analisis Peserta Didik

Peserta didik SMP pada hakikatnya berada pada masa peralihan dari periode *concrete operational* menuju *operational*, kemudian hal itu mengakibatkan bahwa tidak semua peserta didik SMP mampu berpikir dengan sempurna pada tahap *formal operational*. Oleh sebab itu sebaiknya peserta didik mulai menerapkan proses dalam belajar melalui objek konkret agar dapat memahami suatu hal yang abstrak. Karakteristik peserta didik khususnya peserta didik kelas VIII SMPN 25 Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk melihat aktivitas serta kemampuan penalaran peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Observasi dilakukan pada saat jam pelajaran matematika diperoleh informasi bahwa peserta didik masih kesulitan dalam menghubungkan konsep matematika dengan aspek lain. Selanjutnya peneliti melakukan studi pendahuluan tes soal kemampuan penalaran matematis pada materi lingkaran. Peneliti selanjutnya menganalisis lembar jawaban peserta didik untuk melihat perkembangan kognitif peserta didik

Analisis Materi

Pada tahap analisis materi yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai oleh SMPN 25 Pekanbaru. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum 2013, salah satu materi yang dipelajari peserta didik kelas VIII adalah lingkaran. peneliti mengembangkan materi lingkaran dalam enam kali pertemuan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur

yang sama, hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran, dan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran.

Analisis Tugas

Pada tahap analisis tugas, peneliti menganalisis KD yang terkait materi lingkaran. Analisis dilakukan sebagai acuan untuk menyusun pencapaian kompetensi dari KD yang telah dipilih. Adapun pada Tabel 4 KD yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 4 KD yang dikembangkan

1.7	Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya.
4.7	Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya.

Analisis KD, maka dapat disimpulkan tugas belajar pada materi lingkaran adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil Analisis Tugas Pada Materi Lingkaran

No	Aspek	Tugas-tugas
1	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan unsur-unsur lingkaran Menentukan keliling lingkaran Menentukan luas lingkaran Menentukan besar sudut keliling lingkaran Menentukan panjang busur lingkaran Menentukan luas juring lingkaran
2	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan panjang busur lingkaran. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran.

Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives)

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan rangkuman hasil analisis tugas dan analisis materi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Silabus, RPP, dan LKPD pada materi lingkaran.

Tabel 6 Hasil Analisis Tujuan Pembelajaran

Materi	Tujuan Pembelajaran	Pertemuan Ke-
Unsur-unsur lingkaran	<ol style="list-style-type: none"> Menemukan hubungan antar unsur-unsur lingkaran (Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema, sudut pusat) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran (Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema, sudut pusat) 	1
Keliling	<ol style="list-style-type: none"> Menemukan rumus untuk menentukan 	2

lingkaran	keliling lingkaran	2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran	
Luas lingkaran		1. Menemukan rumus untuk menentukan luas lingkaran	3
		2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran	
Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama		1. Menemukan rumus untuk menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama	4
		2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama	
Hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran		1. Menemukan rumus untuk menentukan hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran	5
		2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan panjang busur lingkaran	
Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran		1. Menemukan rumus untuk menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran	6
		2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran	

Tahap Perancangan (Design)

Pada langkah ini, peneliti melakukan kegiatan diantaranya memilih format untuk perangkat pembelajaran matematika yang dikembangkan berupa Silabus, RPP dan LKPD, selanjutnya peneliti mendesain rancangan awal yang sesuai dengan format yang telah dipilih. Adapun kegiatan yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemilihan Format

Pemilihan format yang peneliti lakukan yaitu disesuaikan dengan isi materi, metode, dan sumber belajar. Format yang dipilih yaitu format yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi lingkaran yaitu terdiri dari format silabus, RPP, dan LKPD menggunakan langkah-langkah *Discovery Learning* melalui pendekatan saintifik.

a. Rancangan Awal Perangkat Pembelajaran

Pada tahapan ini, peneliti merancang perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Rancangan awal perangkat pembelajaran ini disebut draft I. Rancangan awal perangkat pembelajaran ini peneliti lakukan sebelum dilaksanakan uji coba. Perangkat pembelajaran berupa Silabus, RPP, LKPD dan soal kemampuan penalaran matematis dirancang sesuai dengan format yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap Pengembangan (Development)

Pada tahapan ini, pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model *Discovery Learning* disesuaikan pada kerangka yang sudah diperoleh pada tahap design. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menghasilkan produk pengembangan melalui hasil validasi serta revisi dan uji coba produk. Tujuan pengembangan ini yaitu menghasilkan perangkat yang telah direvisi sesuai masukan dari validator serta data yang diperoleh dari uji coba. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan pengembangan yaitu:

b. Validasi ahli

Validasi perangkat dilakukan oleh tiga orang validator yang memberikan saran dan

kritik terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Jika Silabus, RPP dan LKPD belum dikatakan valid maka akan dilakukan revisi kembali sampai dikatakan valid. Setelah dikatakan valid, selanjutnya akan diuji coba.

1) Validasi Silabus

Rata-rata keseluruhan terhadap penilaian silabus sebesar 82,39%. Berdasarkan kriteria penilaian validitas pada penilaian silabus merupakan kriteria “sangat valid”. Ketiga validator menyimpulkan bahwa silabus dapat digunakan, akan tetapi validator tetap memberikan masukan dan saran agar silabus yang dikembangkan lebih baik lagi. Penilaian dari validator berupa koreksi, kritik, dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi silabus.

2) Validasi RPP

Rata-rata nilai validitas masing masing RPP memenuhi kriteria sangat valid, dengan menghitung rata-rata validitas RPP secara keseluruhan didapatkan nilai validitasnya sebesar 86,15 % dengan kriteria “sangat valid”. Ketiga validator menyimpulkan bahwa RPP dapat digunakan, akan tetapi validator tetap memberikan masukan dan saran agar RPP yang dikembangkan lebih baik lagi. Penilaian dari validator berupa koreksi, kritik, dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi.

3) Validasi LKPD

Rata-rata nilai validitas masing-masing LKPD memenuhi kriteria “sangat valid”. Dengan menghitung rata-rata validitas LKPD secara keseluruhan didapatkan nilai validitasnya sebesar 85,23% dengan kriteria sangat valid. Ketiga validator menyimpulkan bahwa LKPD dapat digunakan, akan tetapi validator tetap memberikan masukan dan saran agar LKPD yang dikembangkan lebih baik lagi. Penilaian dari validator berupa koreksi, kritik, dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi LKPD.

4) Validasi Tes Kemampuan Penalaran Matematis

Rata-rata validitas instrumen soal kemampuan penalaran matematis secara keseluruhan didapatkan nilai validitasnya sebesar 84,14% dengan kriteria “sangat valid”. Ketiga validator menyimpulkan bahwa soal dapat digunakan dengan revisi kecil. Penilaian dari validator berupa koreksi, kritik, dan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi soal pretes dan postes.

c. Uji Coba Produk

Perangkat pembelajaran direvisi kembali dari hasil uji coba yang dilakukan agar menghasilkan perangkat pembelajaran yang praktis.

a) Uji coba kelompok kecil

Penilaian terhadap masing masing aspek LKPD memenuhi kriteria sangat praktis. Rata-rata nilai praktikalitas dari kelompok kecil menunjukkan nilai sebesar 90,26% dengan kriteria “sangat praktis”.

b) Uji coba kelompok besar

(a) Hasil Uji Praktikalitas

Rata-rata nilai praktikalitas dari kelompok besar menunjukkan nilai sebesar 94,12% dengan kriteria “sangat praktis”. Meski demikian, terdapat masukan dari peserta didik yang didapatkan melalui diskusi dalam mengerjakan LKPD. Penilaian terhadap masing masing aspek silabus, RPP, dan LKPD memenuhi kriteria sangat praktis. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen memperoleh peningkatan hasil yang lebih baik dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis *discovery learning* daripada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.

(b) Analisis Deskriptif

Rata-rata hasil tes kemampuan penalaran matematis siswa peneliti gunakan untuk melihat perbandingan hasil perlakuan pada kedua kelas menggunakan perangkat pembelajaran berbasis *discovery learning* dan pembelajaran konvensional. Berikut Tabel 4.16 rata-rata hasil pretes dan postes siswa:

Tabel 7. Rata-rata Pretes dan Postes

Kelas	Jumlah Sampel	Rata-rata (\bar{x})	
		Pretes	Postes

Eksperimen	20	33,89	86,34
Kontrol	20	40,03	80,50

Dari Table 7 dapat terlihat bahwa hasil rata-rata postes pada kelas eksperimen adalah 86,34 dan hasil rata-rata postes pada kelas kontrol adalah 80,50. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen memperoleh peningkatan hasil yang lebih baik dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis *discovery learning* daripada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.

(c) Analisis Inferensial Data Pretes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Hasil perhitungan uji normalitas data pretes dapat dilihat dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Pretes Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelas	Jumlah Sampel (n)	(x_h^2) hitung	(x_t^2) tabel	Keterangan
Eksperimen	20	97,68	11,070	Data tidak berdistribusi normal
Kontrol	20	112,02	11,070	Data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pengujian normalitas kedua variabel yang diteliti ternyata semuanya tidak berdistribusi normal. Maka, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan uji statistik non-parametrik (*Mann-Whitney U*).

Adapun hasil perhitungan uji Non-Parametrik (*Mann-Whitney U*) nilai pretes kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil Uji *Mann-Whitney U* Data Nilai Pretes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

	Kemampuan Penalaran	Z hitung	Z tabel	Keterangan
Mann-Whitney U	358			
Rata-rata (μ_u)	335			
$\sum T$	167	0,47	1,96	H ₀ diterima
Deviasi Standar Gabungan (δ_u)	54,141			

Karena nilai Z_{hitung} berada pada daerah penerimaan H₀ yaitu : $-Z_{tabel} \leq Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$ ($-1,96 \leq 0,47 \leq 1,96$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

(d) Analisis Inferensial Data Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Hasil perhitungan uji normalitas data postes dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Postes Kelas Eksperimen dan Kontrol

Kelas	Jumlah Sampel (n)	(x_h^2) hitung	(x_t^2) tabel	Keterangan
Eksperimen	20	89,23	11,070	Data tidak berdistribusi normal
Kontrol	20	34,79	11,070	Data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan pengujian normalitas kedua variabel yang diteliti ternyata semuanya tidak berdistribusi normal. Maka, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan uji statistik non-parametrik (*Mann-Whitney U*) karena data berdistribusi tidak normal.

Tabel 11. Hasil Uji *Mann-Whitney U* Data Nilai Postes Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

	Kemampuan Penalaran Matematis	Z hitung	Z tabel	Keterangan
Mann-Whitney U	847			
Rata-rata (μ_u)	576			
$\sum T$	338	2,56	1,96	H ₀ ditolak
Deviasi Standar Gabungan	69,84			

(δ_u)

Karena nilai Z_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 yaitu : $-Z_{tabel} \leq Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$ ($-1,96 \leq 2,56 \leq 1,96$), dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa kelas kontrol. Sehingga terdapat pengaruh model *discovery learning* terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas VIII SMPN 25 Pekanbaru.

d. Keefektifan Perangkat Pembelajaran

Adapun hasil uji Normalitas *Gain* (*N-Gain*) kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 berikut.

Tabel 12. Hasil Uji *N-Gain* Kelas Eksperimen

	Jumlah	N-Gain	Kategori
Pretes	475	0,581	Tinggi
Postes	1867		

Tabel 13. Hasil Uji *N-Gain* Kelas Kontrol

	Jumlah	N-Gain	Kategori
Pretes	582	0,465	Sedang
Postes	1487		

Berdasarkan Tabel 12 dan 13 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas gain kelas eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 0,581 yang berarti *N-gain* rata-rata kelas eksperimen termasuk peningkatan kategori tinggi. Pada kelas kontrol memiliki rata-rata 0,465. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelas kontrol mengalami peningkatan kategori sedang.

Dari hasil tersebut perlu diketahui tingkat keefektifan dari kedua kelompok pembelajaran dengan melakukan perhitungan uji efektivitas berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{0,581}{0,465} \\ &= 1,249 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji efektivitas menunjukkan bahwa kedua kelompok sebesar 1,249. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat perbedaan efektivitas dimana menerapkan pembelajaran berbasis *discovery learning* dinyatakan lebih efektif daripada pembelajaran konvensional.

Setelah mengetahui efektivitas dari kedua kelompok selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, bahwa nilai efektivitas menunjukkan 1,249 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, maka hasil uji hipotesis menyatakan ada perbedaan efektivitas pembelajaran berbasis *discovery learning* dan pembelajaran konvensional terhadap peningkatan kemampuan penalaran peserta didik kelas VIII SMP. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis *discovery learning* yang diterapkan lebih efektif terhadap kemampuan penalaran peserta didik kelas VIII SMP.

SIMPULAN

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, RPP, dan LKPD yang berbasis *discovery learning* memperoleh hasil yang sangat efektif untuk melihat peningkatan kemampuan penalaran peserta didik SMPN 25 Pekanbaru. Disarankan bagi peneliti perangkat pembelajaran pada penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya. Uji coba kelompok besar dilakukan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

REFERENSI

Cut Morina Zubainur, Raudhatul Jannah, Syahjuzar, Arsaythamby Vello., 2020, Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Model *Discovery Learning* Di Sekolah Menengah Aceh, *Jurnal Serambi Ilmu*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol 21 No 1, Maret 2020, hal 148-170.

- Hamdunah, 2015, Praktikalitas Pengembangan Modul Konstruktivisme dan Website Pada Materi Lingkaran dan Bola. *Jurnal Elektronik*, STKIP PGRI Sumatera Barat Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 2 No1, November 2015, hal 35-42.
- Henra Saputra Tanjung & Siti Aminah Nababan., 2018, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berorientasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Se-Kuala Nagan Raya Aceh, *Genta Mulia*, STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Vol 9 No 2, Juli 2018, hal 56-70.
- Indah Syahputri & Martua Manullang., 2017, Perbedaan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Yang Diajar Dengan Model Pembelajaran *Discovery Learning* dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad di Kelas VIII SMP Negeri 6 Medan, dalam *Jurnal Inspiratif*, Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 3 No 2, Agustus 2017, hal 37-46.
- Linda Rahman, Depi Fitriani, Irma Fitri., 2019, Pengaruh Penerapan Model *Discovery Learning* terhadap Kemampuan Penalaran Matematis ditinjau dari Pengetahuan Awal Siswa SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar, *Juring (Journal for Research in Mathematics Learning)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 2 No 1, Maret 2019, hal 1-10.
- Maimuah, Purwanto, Cholis Sa'dijah, Sisworo., 2016, Penerapan Model Pembelajaran Matematika Melalui Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Penalaran Matematis Siswa Kelas X-A SMA Al-Muslimun, *Jurnal Review Pembelajaran Matematika*, Universitas Riau & Universitas Negeri Malang, Vol 1 No 1, Juni 2016, hal 17-30
- Maimunah, Titi Solfitri, Putri Yuanita., 2017, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Melalui Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Penalaran Matematis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan PMIPA FKIP Universitas Riau, Al-Khwarizmi: *Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, Universitas Riau Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 5 No 1, Maret 2017, hal 13-24.
- Nur Ainun, 2015, Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Madrasah Aliyah Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Teams Games Tournament*, *Jurnal Peluang*, Universitas Serambi Mekah Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 4 No1, Oktober 2015, hal 55-63.
- Nur Choiro Siregar & Marsigit, 2015, Pengaruh Pendekatan *Discovery* Yang Menekankan Aspek Analogi Terhadap Prestasi Belajar, Kemampuan Penalaran, Kecerdasan Emosional Spiritual, *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 2 No 2, November 2015, hal 224-234.
- Nurdin Arifin & Agus Maman Abadi., 2018, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan *Discovery Learning* Berorientasikan Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi Matematis, *Jurnal Pendas Mahakam*, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda & Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 3 No 2, Agustus 2018, hal 125-138.
- Pattimura, Maimunah, Nahor Murani Hutapea., 2020, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Memfasilitasi Pemahaman Matematis Peserta Didik, *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, Universitas Riau Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 4 No 2, November 2020, hal 800-812.
- Siti Nurlinda, Syahriani Sirait, Anim, 2021, Analisis Kemampuan Penalaran Siswa Dalam Penyelesaian Soal Materi Lingkaran, *Jurnal Mathematics Paedagogic*, Universitas Asahan Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 5 No 2, Maret 2021, hal 121-126
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Syahrir, 2016, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika SMP untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif, *JIME*, IKIP Mataram Program Studi Pendidikan Matematika, Vol 2 No 1, April 2016, hal 436-441.
- Tukaryanto, Putriaji Hendikawati, Sugeng Nugroho., 2018, Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematik dan Percaya Diri Siswa Kelas X Melalui Model *Discovery Learning*, dalam *Prosiding Seminar Nasional Matematika*, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Zulfa Wahyuni, Yenita Roza, Maimunah., 2019, Analisis Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Kelas X Pada Materi Dimensi Tiga, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Al-Qalasaki*, Universitas Riau, Vol 3 No 1, Juni 2019, hal 81-92.